

“AL-ISLOH” JURNALIDA SHE’RIYAT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5843602>

Gulobov Abdulvosit Nurulla o‘g‘li

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

2-bosqich magistranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jadid matbuotida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan “Al-Isloh” jurnali haqida fikr-mulohazalar keltirildi.*

Kalit so‘zlar: *jurnal, she‘r, nasr, matbuot, jadidchilik*

“Al-Isloh” jurnali 1915-1918-yillarda Toshkentda nashr etilgan jurnal hisoblanadi. Unda diniy, marifiy, ijtimoiy, falsafiy, san‘atga, adabiyotga va jurnalistikaga oid maqolalar, ilmiy bahslar, nazmiy va nasriy asarlar e‘lon qilingan.

Mazkur jurnalda milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti namoyandalarining turli janrlarga oid asarlari bosilgan. Ularning aksariyati hamon adabiy jamoatchilik e‘tiboridan chetda qolib kelmoqda. “Al-Isloh” jurnalida adabiyot materiallaridan, ayniqsa, nazm ya‘ni she‘riyat anchagina salmoqdor o‘rin egallaydi. Buning isboti o‘laroq “Isloh” jurnalida Abdurahmon Sayyoh, Mubashirxon, Said Ahmad Vasliy, Zavqiy, Karimmbek Kamiy, Tavallo, Muhammad Alizoda Toshkandiy, Zafarxon Javhariy, Abdushokir, Baxriddin Azmiy, Hayratiy va boshqa shoirlarning she‘rlari jurnaldan o‘rin egallagan. She‘rlar diniy, ijtimoiy, maishiy xalqni ilimga, hurriyatga targ‘ib kabi mavzularda yozilgan. Shulardan Zafarxon Javhariyning “Munojot” Said Ahmad Vasliyning “Islohning tadrisi haqida” “Tasatri nisvon” “Tashviq va duo” “Hurriyat haqida” Mubashirxonning “muxammas” Baxriddin Azmiyning “Tashakkur” “Ko‘rmadim” Karimbek Kamiyning “she‘r” “Eng keraklik narsa” Is‘hoqxon Ibratning “Islohga izhori tashakkur” H.H. Niyoziyning “taasuf” Mahmud Alizoda Toshkandiyning “Milliy aloqa” To‘lagan Xo‘jamayorovning “Hijob xususida nazm” Hayratiyning “Darkor emas” “Tanbeh” “Hurriyat haqida muxammas” “Munosib zamon” “Insof va istinsof” Mullo Usmonning “Munojot” Tavalloning “Munojot” Abdushokirning “Hurriyat” kabi she‘rlar jurnal sahifalaridan o‘rin egallagan. Quyida ayrim she‘rlardan namunalar ko‘rib o‘tamiz:

Abdushokirning “Hurriyat” she‘ri quyidagi misralar bilan boshlanadi.

Ochildi baxtimizg‘a ushbu kun avbob hurriyat,

Hame islom ila tobe bo‘lub ahhob hurriyat,

o‘qurlar shodlig‘din yetmoyin alqab hurriyat,

aydurlar sa‘y emdi tuzmog‘a asbob hurriyat.

Abdushokirning bu she'rida hurriyat madh etiladi. Hurriyat baxt so'zi bilan birga tilga olinadi ya'niki, har kim baxtli bo'lishi uchun hurriyatga erishgan bo'lishi zarur deb hisoblaydi. She'r a-a-a-a shaklida qofiyalangan.

Baxriddin Azmiy "Ko'rmadim" she'ri

Bul jahone bog'ida bir aysh farog'at ko'rmadim

Har ne ko'rdum egri ko'rdum to'g'ri holat ko'rmadim

Bul jahonda har kimi mag'rur az-u joyidur

Millating qayg'usig'a hech kimg'a hojat ko'rmadim.

Ushbu she'rda shoir millatning ilmga, hurriyatga intilmasligini, har kim o'z holi bilan ovvora bo'lib jamiyatning islohini xoxlamasligini, ilmga, hunarga, millat qayg'usiga intilmasligini she'rda bayon etadi. She'r a-a-b-a shaklida qofiyalangan.

Tavalloning "Munojot" she'ri esa quyidagi misralar bilan boshlanadi:

Ajabo yosh-u qari g'amgar guftor o'lduk

Bu jahona ayshlaridan hame bezor o'lduk

Ayog'da yog'dura bosha malomat toshin

Bilmayurmiz ne xato o'tdi sazovor o'lduk

Bu she'r ham avvalgisiday millat qayg'usi-ilmsizlik, beparvolik kabi ilatlarga qarshi millatni uyg'otish uchun yozilgandek. Shoir bu "munojot"ida o'zini ham shu "botqoq"lik ichida ko'radi va bundan chiqish yo'llarini izlaydi. She'r a-a-b-a shaklida qofiyalangan.

Hayratiy "Darkor emas" she'ri

Bizni isloha choqirmang ilm-u hunar darkor emas

Obimiz sho'r o'lsa ham ko'za labin darkor emas

Bu maydin ozurdadurmiz yosuman darkor emas

Shul gumtona labin kim pirin darkor emas

Hayratiy "darkor emas" she'rda endi islohga chaqirish befoyda ekanligini, ilm-hunar, ezgulik millatga yot tushunchaga aylanganidan iztirobga tushadi. She'r a-a-a-a shaklida qofiyalangan. Shu kabi Al-Isloh jurnalida turli mavzulardagi she'rlar jurnal sahifalaridan o'rin egallagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. AL-Isloh. Toshbosma. inventar 5938. 10852.10853. T.:1915-yil.
2. Qosimov B. Yusupov SH. Dolimov. U. va boshqalar. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti darsligi. T.: Ma'naviyat, 2004
3. Jalolov A. O'zbek ma'rifatparvar -demokratik adabiyoti. T.: Fan, 1978
4. Pardayev. Q O'zbek milliy uyg'onish adabiyotini o'rganishda matbuotning o'rni (o'quv qo'llanma). T.: Muharrir 2012